

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ К ВОСТОЧНЫМ СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Преподаватель кафедры педагогики СамГПИ

Холбоева Ситорабону Зохир кизи

xolboyevasz@mail.ru

Аннотация

В статье анализируется состояние подготовки студентов к восточным семейным отношениям в условиях педагогических инноваций в разных аспектах, включая состояние вопроса на мировом масштабе и государственные программы, реализуемые по решению вопроса, которые имеют практическую реализацию решения проблемы в педагогических вузах.

Ключевые слова: ответственное родительство, общественное воспитание, параллельный проект, человеческий ресурс.

FEATURES OF PREPARING STUDENTS FOR EASTERN FAMILY RELATIONS IN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS**Abstract**

The article analyzes the state of preparation of students for Eastern family relations in the context of pedagogical innovations in various aspects, including the state of the issue on a global scale and state programs implemented to address the issue, which have practical implementation of the solution to the problem in pedagogical universities.

Key words: responsible parenting, public education, parallel project, human resource.

INTRODUCTION

Как известно, педагогическое взаимодействие людей не ограничивается только рамками образовательного учреждения. его задачи также решают и другие общественные структуры и организации. В результате, в педагогике в последних годов был выделен феномен «общественного воспитания», под

которым понимается педагогическое взаимодействие, осуществляемое в системе «человек-человек», т.е. через непосредственные человеческие отношения, а также специально утвержденными для этой цели общественными институтами – махаллей, благотворительными фондами, организациями, ассоциациями и др.

Иногда понятие «общественное воспитание» сужается до отдельного направления воспитательной деятельности, например, в семье. В этом случае оно обозначается специальным термином – «семейное воспитание» и воспитательный потенциал родителя. Поэтому данное исследование считается актуальным и востребованным на современном этапе, так как формирование семейных отношений, благополучные счастливые семьи в последнее время часто теряют свое постоянство в связи с тем, что готовность молодежи к семейным отношениям недостаточно разработаны и не имеет практическую значимость с учётом современных условий общества.

MATERIALS AND METHODS

Общепризнанным в мировом сообществе является то, что подготовка будущих специалистов предусматривает усвоение огромного объёма знаний, творческой, духовной и физической энергии, ЗУНов, которых сейчас необходимо постоянно совершенствовать в общественной жизни, которое придаёт этому процессу особое социальное значение. Данный процесс требует разностороннего подхода в формировании личности молодежи и в этом процессе играет ключевую роль семья и ее благополучная атмосфера, в которой находятся молодые люди. Потенциальная значимость изучения семейных отношений и усовершенствование подготовки студенческой молодежи к восточным семейным отношениям, учитывая развивающиеся педагогические инновации, выражается в актуальности создания благоприятных условий для развития молодежи и это является ключевым фактором в исследовании научного вопроса.

Особенность научных исследований, посвящённых совершенствованию подготовки студенческой молодёжи к восточным семейным отношениям в условиях педагогических инноваций и в современных общественных условиях, выражается в изучении влияния цифровой эпохи на трансформации семейных отношений, на благополучное обучение и воспитание студентов. В 2024 году проведённая Международная конференция организацией ICCFR (организация, созданная в 1953 году в Англии по браку и брачному консультированию) была посвящена подобным вопросам, где обучающие игры рассматриваются как фактор развития отношений в семье, понимание ограничений и развития межпоколенческих отношений в семьях и другие вопросы, касающиеся семейного благополучия [8]. В 2025 году в март месяце в Германии в городе Билефельд была проведена 10-ая Международная конференция на тему «Сообщество, работа, семья», где рассматривается влияние пандемии CoVID-19, цифровизации, изменении климата, миграции и продолжающихся вооружённых конфликтов на семейные отношения, что следует иметь в виду при совершенствовании подготовки студенческой молодёжи к восточным семейным отношениям в условиях педагогических инноваций. Кроме вышеупомянутых, ежегодно проводится Международная конференция организации NCFR (Национальный совет по семейным отношениям в США) в городе Балтимор в штате Мэриленд, где сертифицированный педагоги по семейным делам решают разные вопросы семейной жизни [9].

RESULTS

В нашей Республике особое значение придаётся вопросам подготовки молодёжи к семейным отношениям, к благополучию семьи и социальной поддержке девушек и женщин. Как отмечает глава государства Ш.М.Мирзиёев, что здоровое и гармоничное развитие подрастающего поколения, от которого зависит будущее общества, играет важнейшую роль в развитии любого общества. Поэтому в вопросах дальнейшего повышения эффективности наших реформ, мы делаем ставку на энергичную, предприимчивую, развитую

молодёж, обладающую современными знаниями и навыками [3]. Примечательна претворение в жизни 42 и 43 пункта первого приложения указа Президента Республики Узбекистан УП№16 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики» по реализации мер, направленных на профилактику ранних браков между близкими родственниками и реализации проекта «Ответственное родительство» в образовательных учреждениях, местных сообществах и профсоюзах. Реализованные семинар-тренинги в Самаркандском педагогическом институте по подготовке молодёжи к ответственной семейной жизни укрепили и усовершенствовали методику, которая применялась на практике. Но разъединённость подхода в формировании понятия семейные ценности прослеживается на практике и это можно исправить тем, что, находясь в семье, можно осуществить подготовку молодёжи к семейным отношениям как единый взаимосвязанный процесс так, как благополучная семейная среда считается необходимым фактором для претворения в жизни всех задач, которые касаются образования и воспитания. В этом случае, можно использовать метод «Параллельного проекта».

DISCUSSION

Укрепление семейных отношений, подготовка молодёжи к семейным отношениям и предотвращение семейных конфликтов в центре внимания таких учёных как М.Махмудова, а.Мунавваров, о.Мусурмонова, К.Хасанова, С.М. Пителин, Н.а.Салаватова, П.а.Решетов, П.М.Мавлянова и они рассматривают научную проблему как подготовку студенческой молодёжи к семейным отношениям в педагогическом аспекте не учитывая инновационные подходы. Анализ приведенных выше научных источников показывает необходимость совершенствования механизма развития интеллектуального, духовного потенциала студентов в системе высшего образования для создания семьи. Несмотря на достаточное количество обращений к данной теме, усовершенствование подготовки молодёжи к восточным семейным

отношениям с учётом языкового фактора исходящего из этнического своеобразия региона при современных преобразованиях системы образования с учётом условий третьего Ренессанса, не раскрыто достаточно и требует разработку совершенствования содержания, формы, средств и методов и эффективное внедрение в педагогический процесс инновационных механизмов подготовки студенческой молодёжи к восточным семейным отношениям в условиях третьего Ренессанса. Изученное, проанализированное и раскрытое состояние подготовки студенческой молодёжи к восточным семейным отношениям на основе имеющихся теоретических источников, учебных программ, учебников, и высказывания ученых, мыслителей Центральной Азии, при учете таких триадных факторов как язык общения и науки, наука и образование, культура и технологизация, которые обуславливают появления такого исторического феномена как третий Ренессанс, требует дальнейшего совершенствования научного вопроса, так как семейная среда считается одним из главных факторов, формирующих гармонично развитого поколения. В рассмотренной научной литературе, посвящённых вопросу исследования, можем наблюдать обоснование возможностей педагогических механизмов в формировании навыков благополучных семейных отношений студенческой молодёжи в условиях педагогических инноваций с учётом всех позитивных и негативных условий социума. Разработанная научная гипотеза по разработке модели формирования навыков и механизмов создания благополучных семейных отношений у студентов на занятиях в педагогическом ВУЗе с учетом учебно-дидактических возможностей учебного заведения, гласит, что взаимосвязанность психо-эмоционально состояние, когнитивные способности, успеваемость студентов улучшается, если рассматривать семью как главный фактор в формировании научного и производственного потенциала личности. Определённые условия в использовании воспитательных возможностей, направленных на формирования навыков благополучных семейных отношений у студентов, показывает что, уровень их эффективности возрастает, если

интегрировать учебный процесс с жизнью. Подготовка студенческой молодёжи в системе высшего образования, формирование восточных семейных отношений совершенствуется на основе теоретико-методических взглядов научного исследования, а также разрабатываются предложения и рекомендации по их практическому применению на занятиях по разным предметам в учебном процессе в вузе.

Научная значимость совершенствования подготовки к восточным семейным отношениям определяется уточнением специфической системы возможностей, направленная на формирование интереса к правильному и перспективному взаимоотношению членов семьи, основанных на взаимопонимание и уважения межличностных отношений. Психолого-педагогическая основа данной модели создаст благоприятные условия для практического применения и использования разработанных предложений по совершенствованию технологий подготовки студентов к восточным семейным отношениям.

CONCLUSION

По рассмотренному вопросу можно прийти к следующему выводу: требование к выпускнику высшего учебного заведения не завершается кругом профессиональных умений, который отвечает за развитие производства в обществе, но и как семянину, который производить самый ценный “ресурс”, ресурс человеческий. Процесс подготовки студентов вузов к созданию семьи и семейной жизни в определенных условиях общественного развития, в нашем случае в третьем Ренессансе, – это специально организованный и комплексный инновационных педагогический процесс воспитания, обучения и развития молодых людей.

REFERENCES:

1. Mavlyanova R. Pedagogical Foundations of Preparing High School Girls for Family Life (using the Sogd Region of the Republic of Tajikistan as an example).

- Kurgan-Tyube. Dissertation of Cand. Pedagogical Sciences. 13.00.08. – Kurgan-Tyube. 2011.
2. Makhmudova M. Oila tarbiyasi asoslari. Study Guide. Samarqand: SamDChTI Nashri, 2021. 144 beta.
 3. Message of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev to the Deputies of the Oliy Majlis, December 28, 2018. \ People's Word.
 4. Pitelin S. Formation of Students' Readiness to Start a Family. Astrakhan. Dis. of Cand. Pedagogical Sciences. 13.00.08. – Asst. 2005.
 5. Reshetov P. Pedagogical Conditions for Improving the Preparation of University Students for Family Life. Moscow. Dis. of Cand. Pedagogical Sciences. 13.00.08. – Moscow. 2004.
 6. Salavatova. (September 16, 2010). Pedagogical Conditions for Preparing Students for Marital and Family Relations. Makhachkala, Dagestan: Dis. of Cand. Pedagogical Sciences. 13.00.08. – Max.: 2010.
 7. Khasanova K. Methodical educational work. Textbook. Tashkent. Publishing House of the National Society of Philosophers of Uzbekistan. 2015.
 8. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740925004232> (дата обращения: 24.11.2025).
 9. <https://iccf.org/iccf-conference/> (дата обращения: 24.11.2025).